
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 008:316.722

DOI 10.5281/zenodo.13928817

Ермолина С. С., Король Д. А.

Ермолина Софья Сергеевна, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6. E-mail: ssermolina19@gmail.com.

Король Дарья Александровна, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6. E-mail: koroldarya@list.ru.

От традиционного чтения к современному: понятие, виды и практики

Аннотация. В статье анализируются особенности чтения и развитие его видов и практик. Авторы исследования проводят попытку сравнения и оценки, как изменились определения, цели и практики чтения. Рассматриваются мнения исследователей разных исторических эпох о чтении. Особое внимание уделяется меняющимся целям чтения. На основе проведенного обзора литературы авторы статьи делят процесс чтения на два вида: индивидуальное и групповое. Проводится анализ возможностей, которые предоставляют литературные онлайн-платформы. Делается вывод о том, что у чтения с развитием современных технологий появляются не только новые цели, но и практики и подходы к нему. Авторы статьи предполагают, что VR и AR технологии могут повлиять на дальнейшее развитие практик чтения.

Ключевые слова: цифровизация, читательские практики, восприятие текста, традиционное чтение, современное чтение, цели чтения, будущее, интернет, литературные онлайн-платформы.

Ermolina S.S., Korol D.A.

Ermolina Sofia Sergeevna, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Russia, 117198, Moscow, str. Miklukho-Maklaya 6. E-mail: ssermolina19@gmail.com.

Korol Daria Aleksandrovna, Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Russia, 117198, Moscow, str. Miklukho-Maklaya 6. E-mail: koroldarya@list.ru.

From traditional reading to modern reading: concept, types and practices

Abstract. The article analyzes the features of reading and the development of its types and practices. The authors of the study make an attempt to compare and evaluate how the definitions,

goals and practices of reading have changed. The opinions of researchers from different historical eras about reading are considered. The authors pay attention to the changing goals of reading. Based on the literature review, the authors of the article divide the reading process into two types: individual reading and group reading the analysis of the opportunities provided by Online Literary Platforms is carried out. To sum up, with the development of modern technologies, reading has not only new goals, but also practices and approaches to it. The authors of the article suggest that VR and AR technologies may influence the further development of reading practices.

Key words: digitalization, reading practices, text perception, traditional reading, modern reading, reading goals, Future, Internet, Online Literary Platforms.

В научных исследованиях чтение чаще всего рассматривается с точки зрения таких наук, как педагогика и психология, и наделяется просветительской и познавательной целями. С появлением литературных онлайн-платформ и онлайн-сообществ цели чтения и традиционные практики претерпевают постепенную трансформацию. Более того, формируются новые цели и практики чтения. Цель данной статьи – определить основные тенденции изменения практик чтения, возникших с появлением литературных интернет-платформ.

Для достижения необходимого результата данного исследования сперва следует рассмотреть, какими целями наделяли чтение исследователи данного процесса.

Гульемо Кавалло и Роже Шартье вкладывали в функцию чтения возможность человека воспринимать текст, опираясь на жизненный опыт, традиции и сложившиеся привычки [3, с. 10]. Таким образом, они придерживались идеи, что каждый человек по-своему интерпретирует смысл прочитанного им текста, и его мнение может отличаться от того, которым обладал автор произведения.

В книге «История чтения» Альберто Мангель предлагает рассматривать процесс чтения как способ познания окружающего мира [5, с. 11]. Кроме прочтения текста в книгах, исследователь также видел в сущности понятия «чтение» изучение различных видов карт (карты мира, звездные карты и т. д.), чтение эмоций, движений, погоды, нотных листов и т. д. Целью чтения в этом случае выступает

познание мира, а также себя и других людей вокруг.

Похожего мнения придерживается Умберто Эко. Исследователь считает, что человек благодаря чтению не только изучает себя и окружающий мир, но и овладевает таким навыком, как воображение [9]. Используя воображение, читатель может с легкостью придумать продолжение произведению или другой путь развития событий, описанных в сюжете. Важно отметить, что взгляд Умберто Эко на чтение четко описывает то, что происходит с чтением в настоящее время. Читатели придумывают свои истории, опираясь на прочитанные произведения, и делятся ими с другими читателями. В современном литературном творчестве этот феномен получил название «фанфикшн».

Жан-Поль Сартр так же, как и Умберто Эко, видел в чтении процесс, который побуждает человека к творчеству, однако, если предыдущие исследователи считали, что читатель самостоятельно приходит к чтению, то Жан-Поль Сартр утверждал, что именно писатель побуждает людей к чтению, а читатели в процессе прочтения произведения становятся его (писателя) соавторами [6]. Под этим суждением исследователь имеет в виду способность читателя к созданию образа героя, переживанию за его судьбу, представлению по ходу развития сюжетных поворотов возможных вариантов дальнейшей судьбы героя.

Если Жан-Поль Сартр называл чтение целью, а произведение – задачей, то отечественный исследователь Дмитрий Сергеевич Лихачев предлагал рассматри-

вать чтение как инструмент для взаимодействия с книгой [5, с. 90]. Кроме того, он делал акцент на том, что не следует превращать чтение в групповой процесс, поскольку это отвлекает читателя от глубокого чтения и погружения в произведение, что ведет к рассосредоточению внимания и низкого уровня усвоения прочитанного текста.

В противоположность Д. С. Лихачеву, исследователь А. Д. Магун в работе «Конструктивистские подходы в исследовании сферы образования» рассматривал чтение с точки зрения социального взаимодействия [10]. Если в традиционном представлении процесс чтения индивидуален, и его цель – личное понимание идеи, которую заложил автор, то А. Д. Магун предположил, что чтение – это групповой процесс, который должен включать в себя обсуждение авторской идеи. Результат группового чтения – общие выводы о произведении.

Далее, перейдем к сравнению целей чтения, которые были выявлены у проанализированных исследователей, с современными представлениями. Ни один из вышеупомянутых исследователей не рассматривал получение готовой информации в качестве одной из ключевых задач чтения. Цели чтения носили исключительно познавательный, просветительский и идентификационный характер. С появлением Интернета к существующим целям добавилась еще одна – получение уже проанализированной информации.

Кроме того, с возникновением массовой литературы и любительских произведений еще одной целью чтения стало проведение досуга [8]. Также с появлением литературных онлайн-платформ у пользователей открылось большое количество возможностей для обсуждения произведения вместе с другими читателями и даже с автором, что подтверждает мнение А. Д. Магуна о том, что одной из основных целей чтения в современном мире является коммуникация.

Перейдем к рассмотрению традиционных практик чтения и соотнесем их с современными. Следует уточнить, что

под практиками чтения подразумевается прослеживание развития текстовых носителей, подхода к чтению и стратегии чтения [7].

Для начала рассмотрим практику чтения, которая включает в себя перелистывание страниц. Такая практика появилась благодаря изобретению в XV веке книгопечатания. Процесс чтения в данном случае заключается в потреблении информации на страницах книг, газет и журналов. Читатель по мере чтения может оставлять закладки, чтобы выделить понравившиеся моменты или те, к которым следует вернуться и проанализировать. Кроме того, для подробного анализа читатель может разбивать текст на отрывки. Цель такой практики чтения – глубокий анализ текста, медитация и проведение досуга, если произведение несет развлекательный характер [1, с. 469].

Современная практика чтения с экрана и прокручивания текста вниз схожа с традиционной практикой чтения, включающей в свой процесс перелистывание страниц. Кроме профильно-ориентированных электронных ресурсов (электронных книг, газет и журналов), эта практика чтения используется в социальных сетях и мессенджерах в их различных разделах. Помимо тех целей, которые были перечислены выше, к практике чтения с экрана добавляется еще две: коммуникация и потребление уже готовой, проанализированной информации. Процесс чтения, включающий в себя прокручивание текста, может быть как индивидуальным, так и групповым. Например, коммуникация в мессенджерах или обсуждение текста в комментариях.

Далее, перейдем к анализу практики чтения, в которой, помимо текста, важна и визуальная составляющая [5, с. 50]. Впервые эта практика была использована при создании иллюстрированной Библии для крестьян, которые не обладали грамотой и не умели читать [2, с. 15]. Основной целью такой практики чтения было духовное просвещение.

В современных реалиях, с появлением комиксов и интерактивных книг, цели данной практики претерпели изменения: теперь визуальная составляющая в тексте носит более развлекательный характер. Кроме того, в иллюстрированных изданиях книг читателю не приходится придумывать образ героя, что можно отнести к потреблению готовой информации через изображение. Синтез текстовой и иллюстративной составляющих позволяет сказать, что такие книги обладают большей степенью иммерсивности по сравнению со своими предшественниками.

Практика чтения, которая включает в свой процесс прослушивание текста, зародилась еще до того, как появилось книгопечатание [5, с. 57]. Можно выделить две цели данной практики: развлечение и просвещение. Так, например, люди могут собраться вместе и рассказывать друг другу истории, а учителя передавать знания ученикам из уст в уста. Кроме того, тенденцию к устному изложению текста можно заметить и в церковной культуре. С появлением книг в аудио-формате и развитием литературных онлайн-платформ еще одной целью прослушивания текста стала медитация. Таким образом, процесс прослушивания книги в современной читательской практике постепенно приобретает все более индивидуальный характер, подстраиваясь под потребности аудитории.

Еще одна практика чтения, которая только начинает развиваться, – это чтение с возможностью комментирования и коммуникации с другими пользователями того или иного сайта. Такой вид практики может быть не только групповым, но и индивидуальным. Например, читатель может оставить рецензию на прочитанное произведение на литературной онлайн-платформе, но не вступать в дискуссию с другими пользователями.

Если говорить о групповом чтении с возможностью комментирования, то цель такой практики – коммуникация и проведение досуга. Следует отметить, что целью группового чтения может быть и

просвещение, если речь идет об обсуждении текста на уроке или лекции.

Групповое чтение предполагает не только совместный анализ произведения в книжном клубе. Благодаря развитию онлайн-платформ формат группового чтения стал разнообразен. В зависимости от своих предпочтений читатель может оставлять комментарии по мере чтения, на одну из глав, или написать общее мнение в конце книги. Также он может связаться с другими читателями в личных сообщениях или обсудить произведение в онлайн-сообществе или форуме. Более того, в дискуссию по обсуждению произведения может быть включен и автор.

Не менее важно отметить, что отзывы о книгах могут отличаться по содержанию: анализ какой-либо из глав или произведения в целом, мнение о тексте (полученные впечатления, мнение о стиле автора) и советы, на каких факторах лучше автору сконцентрировать внимание или какие моменты читатель хочет увидеть в дальнейших главах, если работа находится в процессе написания.

И последняя практика чтения, которая постепенно набирает популярность, – чтение, в процесс которого включается творческое выражение. Целью данной практики является возможность набраться опыта у других авторов и в дальнейшем написать собственное произведение. Читатель может самостоятельно проанализировать текст, выделить понравившиеся тропы, типы персонажей, а также может обратиться за помощью к автору. Здесь стоит привести в пример русскоязычную платформу «Книга Фанфиков», на которой авторы и читатели ведут активную коммуникацию, консультируются по вопросам написания произведений и обмениваются опытом друг с другом. Кроме того, читатель может взять за основу произведение понравившегося автора и использовать в своей работе уже созданный мир и персонажей, добавив для своего произведения новых героев или сюжетные линии.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что цели и практики чтения с появлением современных технологий постепенно трансформируются. Кроме того, появляются их новые разновидности. Помимо получения от текста эстетического наслаждения, духовного просвещения и медитации, индивидуальному чтению добавились новые цели: получение готовой информации и проведение досуга.

Происходят изменения и в групповом виде чтения. Так, например, кроме чтения вслух и обсуждения текста читателями, к групповому чтению добавляются новые функции: коммуникация с автором и обмен опытом. Из этого следует, что теперь чтение постепенно формируется как социальный и творческий процесс.

Если говорить о возможных в будущем практиках чтения, то можно предположить, что произведения могут перейти в среду виртуальной и дополненной реальности. На данный момент AR-технологии активно используются в научно-познавательной детской литературе с целью вовлечь дошкольную и школьную аудиторию в процесс чтения. Кроме того, в современной издательской практике существуют примеры успешной реализации читательских проектов с применением VR- и AR- технологий. Так, например, существуют приложения, в которых есть возможность читать книги в виртуальном пространстве. Пользователь, находясь в комнате, воссозданной в VR- среде, может подойти к шкафу и выбрать предварительно скаченные в при-

ложении произведения, после чего перед ним появляется текст отобранной книги.

Наиболее успешными российскими AR-приложениями, ориентированными на создание уникального читательского опыта, являются «Ахматова AR» и приложение «Библиотеки Куб». Кроме того, книги с применением технологий дополненной реальности выпускают такие издательства, как DEVAR, «Русский остров» и ЭКСМО.

Однако многие читатели отмечают, что такой способ чтения не вызывает большого интереса и, что не менее важно, существует ряд факторов, из-за которых такой формат может быть неудобен в использовании. Например, большую роль играют технические критерии, например уровень адаптивности платформы к различным мобильным и компьютерным устройствам.

Можно предположить, что в будущем читатель сможет не только взаимодействовать с уже готовыми иллюстрациями и текстами в VR-пространствах, которые будут представлять игровые или сценические локации, но и генерировать с помощью искусственного интеллекта собственные виртуальные локации и персонажей, а также переносить на них свой собственный сюжет.

Кроме того, практика группового чтения также может перейти в виртуальное пространство. Авторы и читатели в виде цифровых аватаров смогут совместно работать над виртуальными мирами произведений, а также в виде цифровых аватаров проводить творческие встречи и обсуждать произведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Рипол Классик, 1994. 616 с.
2. Герасимова А. Проблема реального реципиента художественного текста: анализ современных читательских практик. Тарту. 2020. 196 с.
3. Кавалло Г., Шартье Р. История чтения в западном мире от античности до наших дней. – Москва: «Издательство ФАИР», 2008. – 544 с.
4. Лихачёв Д. С. Раздумья о России. СПб.: Издательство «Logos». 1999. 385 с.
5. Мангель А. История чтения. М.: Юнгер. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020. 432 с.
6. Сартр Ж.П. Что такое литература? М.: АСТ, 2020. 480 с.

7. Читатель в постоянно меняющемся мире. URL:: <https://magazines.gorky.media/inostran/2009/7/chitatel-v-postoyanno-menyayushhemsya-mire.html>
8. Шарковская Н. В. Индустрия досуга как социально-культурный феномен // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2020. №. 2 (94). С. 126–134.
9. Эко У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст // Чтение с листа, с экрана и «на слух»: опыт России и других стран: сб. матер. для руководителей программ по продвижению чтения. М.: РШБА, 2009. С. 70-7
10. Magoon A. J. Constructivist approaches in educational research // Review of educational research. 1977. Т. 47. №. 4. P. 651-693.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bart R. Izbrannye raboty. Semiotika. Pojetika. M.: Ripol Klassik, 1994. 616 с.
2. Gerasimova A. Problema real'nogo recipienta hudozhestvennogo teksta: analiz sovremennyh chitatel'skih praktik. Tartu. 2020. 196 с.
3. Kavallo G., Shart'e R. Istorija chtenija v zapadnom mire ot antichnosti do nashih dnei. – Moskva: «Izdatel'stvo FAIR», 2008. – 544 с.
4. Lihachjov D. S. Razdum'ja o Rossii. SPb.: Izdatel'stvo «Logos». 1999. 385 с.
5. Mangel' A. Istorija chtenija. M.: Junger. SPb.: Izdatel'stvo Ivana Limbaha, 2020. 432 с.
6. Sartr Zh.P. Chto takoe literatura? M.: AST, 2020. 480 с.
7. Chitatel' v postojanno menjajushhemsja mire. URL:: [https://magazines.gorky.media/inostran/2009/7/chitatel-v-postoyanno-menyayushhemsja mire.html](https://magazines.gorky.media/inostran/2009/7/chitatel-v-postoyanno-menyayushhemsya-mire.html)
8. Sharkovskaja N. V. Industrija dosuga kak social'no-kul'turnyj fenomen // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv, 2020. №. 2 (94). S. 126–134.
9. Jeko U. Ot Interneta k Gutenbergu: tekst i gipertekst // Chtenie s lista, s jekrana i «na sluh»: opyt Rossii i drugih stran: sb. mater. dlja rukovoditelej programm po prodvizheniju chtenija. M.: RShBA, 2009. S. 70-7
10. Magoon A. J. Constructivist approaches in educational research // Review of educational research. 1977. Т. 47. №. 4. P. 651-693.